

QUALIDADE DE VIDA: O GRAU DE ESCOLARIDADE AFETA SUA PERCEPÇÃO?

André Felipe Dias de Santana

Fatec Zona Leste, Rua Norberto José de Souza 22, Brasil, feh.dias@hotmail.com.

RESUMO. A qualidade de vida (QV) é algo presente em nossa vida, porém tem um conceito que se torna vago dependendo da situação (social, financeira, etc.) do indivíduo e exatamente por este motivo surge a reflexão sobre o grau de escolaridade ter influência na percepção do que é QV para aquela pessoa em questão. Com este objetivo foi realizada uma pesquisa sobre o tema com posterior aplicação de questionário sócio-econômico e objetivo, em uma região da zona leste de São Paulo, para ser verificada se realmente a percepção da QV é afetada pelo grau de escolaridade, além de outras informações possíveis com a comparação de dados como grau de escolaridade comum em certa faixa etária, se existe uma percepção padrão de acordo com o conhecimento, idade ou situação de vida da pessoa. Sendo assim um tema bastante amplo e que toda informação nova tem a possibilidade de ser impactante em novos estudos sobre a área e até mesmo a replicação de processos e métodos em outros cenários, somente é certo que a sociedade atual vêm sofrendo alterações comportamentais e que talvez o grau de escolaridade das pessoas não tenha influência significativa na percepção da qualidade de vida, mas sim em novos pensamentos sobre outras características e fatos que podem compor e também aprofundar o assunto.

Palavras-chave. *Qualidade de vida, Grau de escolaridade, Percepção.*

ABSTRACT. Quality of life (QOL) is something present in our life, but it has a concept that becomes vague depending on the situation (social, financial, etc.) of the individual and for this reason comes the reflection on the degree of education have influence in the perception of what QOL is for that person in question. For this purpose, a research was conducted on the subject with subsequent application of socio-economic and objective questionnaire, in a region of eastern São Paulo, to verify if the perception of QOL is really affected by educational level, among others. Possible information with the comparison of data such as common educational level in a certain age group, if there is a standard perception according to the person's knowledge, age or life situation. As such is a very broad topic and all new information has the potential to be impactful in new studies on the area and even the replication of processes and methods in other scenarios, it is only certain that today's society has been undergoing behavioral changes and that perhaps People's educational level has no significant influence on the perception of quality of life, but on new thoughts on other characteristics and facts that may compose and also deepen the subject.

Keywords. *Quality of life, Educational level, Perception.*

1. INTRODUÇÃO

Qualidade de vida é um conceito muitas vezes mal entendido por ser bastante amplo e subjetivo, porém sempre foi muito estudado por diversas áreas do conhecimento que cruzaram as informações obtidas da QV com seus temas em específico. Tal conceito ainda se torna, de certa forma, mais complexo por abordar várias esferas da vida do indivíduo como social, psicológica, saúde física, ocupacional e até espiritual, além dos relacionamentos interpessoais. Tendo algo tão problemático

como tema central da pesquisa utilizei uma visão já existente sobre o assunto como a do Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS), “QV pode ser definida como sendo a percepção que cada pessoa possui tanto de sua posição na vida dentro de um contexto cultural e de valores nos quais ela se insere, quanto em relação aos seus objetivos, expectativas e preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 1994 apud FLECK et al., 2000, p.179).

Sendo assim se faz necessário a abordagem da percepção, que deriva da palavra em latim perceptio e refere-se à ação e efeito de perceber (receber através de um dos sentidos as imagens, impressões ou sensações externas, ou compreender e conhecer algo), já em livros de psicologia encontramos, com algumas variações, que percepção é o processo de selecionar, organizar e interpretar os estímulos oferecidos pelo meio ambiente (SCHULTZ, 2009), que também pode ser interpretada de outra forma, como “a percepção é a primeira exigência da competitividade, tanto que outra definição que encontramos é: “percepção é o pressuposto da adaptação e da inovação”. Em outras palavras, para que eu possa me adaptar às mudanças que acontecem o tempo todo em todas as áreas, preciso primeiro percebê-las”, (MUSSAK, 2010).

Ficam claras as incontáveis nuances sobre tais assuntos abordados e, que talvez, você possa estar imaginando neste exato momento como outras situações e características possuem relação com o tema aqui estudado, sendo assim fica claro o quão abrangente é o tema e o cuidado que deve ser tomado ao estipular assuntos específicos para não deixar a própria reflexão, dos dados obtidos através do questionário, de certa forma vaga e sem objetivo claro. Entretanto, mesmo com as medidas selecionadas e a discussão sobre os resultados, a percepção do problema e reflexão das informações constatadas poderão ter uma diferença de acordo com a pessoa que ler esta pesquisa, de toda forma, agora temos o necessário para contrapor os dados e produzir informações que possam, ou não, validar o pensamento sobre o grau de escolaridade ser uma característica que influencia a percepção do indivíduo quanto a sua qualidade de vida e aspectos pertinentes à este campo de estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como citado anteriormente, é óbvio que existem variáveis que interferem nas escolhas do ser humano, mas como exatamente é essa curva de mudança na percepção daquela situação, dado ou informação naquele momento? Antes dessa reflexão e apresentação dos dados se faz necessária a

descrição dos temas abordados, a seguir os principais assuntos do estudo.

2.1 QUALIDADE DE VIDA

A qualidade de vida, retomando o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1995, considera qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 1994 apud FLECK et al., 2000, p.179), mas somente por esta visão já podemos perceber uma grande amplitude relacionada ao indivíduo, onde uma característica qualquer pode gerar uma enorme diferença do pensamento sobre QV daquela pessoa comparada com outra.

Existem inúmeros instrumentos para avaliar a QV geral ou relacionada à algum tipo específico de área para estudos, porém:

“Não existe um instrumento universal, devido à subjetividade e multidimensionalidade do conceito, que envolve uma série de aspectos, como moradia, ambiente, família, trabalho, relacionamentos, escola, lazer, ecologia e sociedade, dificultando assim a sua mensuração. Contudo, algumas dimensões prezem abrangeros aspectos mais relevantes do conceito de qualidade de vida, como as dimensões físicas, psicológicas, sociais e funcionais.” (ENNS, 2014, p.5)

Sendo assim, “a mensuração da qualidade de vida é feita, portanto, por meio de questionários, que, na sua maioria, apresentam seus resultados em domínios que se relacionam com a qualidade de vida” (ENNS, 2014, p.5). Associando estas duas citações, podemos cruzar as informações e ter como resultado um conjunto de perguntas que geralmente abordam aspectos mais comuns na vida das pessoas para ter poder de mensuração sobre sua QV, sendo assim o questionário elaborado pela OMS, o WHOQOL-bref (versão diminuída do WHOQOL - World Health Organisation Quality of Life, possuindo apenas 26 questões, ao invés do original que possui 100 questões, ambos são avaliados através da escala do tipo Likert de cinco pontos).

A OMS, com o intuito de avaliar a qualidade de vida em uma perspectiva internacional, desenvolveu em um projeto multicêntrico um instrumento de avaliação, o WHOQOL – 100 (World Health Organisation Quality of Life). Os itens estão distribuídos em seus domínios: físico,

psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente e aspectos espirituais e crenças. Os escores dos domínios são calculados pela média da somatória dos escores de cada faceta relacionada ao domínio. Os escores dos domínios são então transformados em uma escala de zero a 100. Maiores escores denotam melhor qualidade de vida.

Um fato importante para levar em consideração ao se estudar sobre QV são fatores de vida e personalidade dos indivíduos, de acordo com Angelis em sua tese:

“Os transtornos mentais influenciam, consideravelmente, várias esferas da vida dos indivíduos: psicológica, social, ocupacional, entre outras. A QV dessas pessoas fica prejudicada. Principalmente quando os sintomas da doença persistem. Também sofrem devido à dificuldade de manter o emprego, pelo comprometimento das relações familiares e sociais e por sentirem-se vítimas de preconceitos.” (ANGELIS, 2009, p.14)

Ainda sobre tal individualidade, outra questão importante é “outro aspecto associado ao comprometimento da QV foi identificado em alguns estudos que relacionam eventos estressantes e estilos de vida com maior instabilidade [...]” (ANGELIS, 2009, p.15). Tendo este pensamento em foco, podemos também pôr na balança outro aspecto relacionado a estilos de vida com maior instabilidade, a empatia, segundo Kobayasi (2018), a redução de empatia, por qualquer que seja o motivo, pode impactar no aprendizado, na formulação de pensamento crítico e no desempenho acadêmico, aspectos estes ligados à desempenho social e profissional, relacionamentos e questões de convívio desta pessoa. Ainda de acordo com Kobayasi (2018), a resiliência (basicamente a capacidade de se adaptar às mudanças) pode ser a chave para adaptação às situações de estresse diárias, sem alterar as capacidades do indivíduo, cognitivas ou não, isso irá exercer papel protetor na perda de empatia e na redução da percepção de bem-estar e qualidade de vida.

2.2 PERCEPÇÃO

A percepção, segundo SCHULTZ (2009) é o ato de receber, interpretar e compreender através do psíquico, os sinais sensoriais que provêm dos cinco sentidos orgânicos. Basicamente é por isso que a percepção, embora recorra ao organismo e às questões físicas, está diretamente ligada com o sistema psicológico de cada indivíduo que faz com que o resultado seja completamente diferente em outra pessoa. Sempre com base nos dados fornecidos pelos cinco sentidos (visão, olfato, tato, paladar e

audição), se diz que a pessoa percebe a informação quando faz um processo de assimilação e compreensão da mesma, que é obviamente, de imediato, mas que implica em sua própria elaboração.

De certa forma podemos dizer que durante o processo de percepção, a mente cria uma experiência completa com os dados observados e inicia o processo de processamento para se ter uma informação. Assim, a percepção não é uma impressão passiva e uma combinação de elementos sensoriais, mas uma organização ativa dos elementos, de modo a formar uma experiência coerente.

Agora de uma maneira filosófica, Aristóteles é citado neste trecho:

“[...] percebemos com ambos, alma e corpo, pois a percepção é uma certa afecção e há apenas uma substância que pode ser afetada: o sujeito que percebe. Há uma afecção comum, portanto, trata-se de um único evento, pois o sujeito que percebe é composto de corpo e alma, mas não de uma substância corpórea separável da substância psíquica. Por isso, a afecção é comum, mas ocorre de modo distinto no corpo e na alma. A afecção comum pode ser explicada enquanto duas afecções, uma no corpo, outra na alma. Essas duas afecções são apenas logicamente distintas, pois ocorrem simultaneamente e têm uma unidade ontológica, já que é uma única substância que sofre as duas afecções.” (AGGIO, 2006, p.72)

Este pensamento se colocado em forma de um exemplo seria a mesma coisa que olhar uma paisagem esplêndida, onde o olho representando o conjunto físico possui certa constituição material específica de modo que exerça sua função que é ver. Já a alma representando o abstrado, sensação ou a psique humana, traria significado e também a qualidade, na forma do adjetivo utilizado acima, para esta imagem. Podemos pensar então que a percepção é um fenômeno em que notamos algo de duas maneiras simultaneamente, em casos onde há contato com o corpo por exemplo. Já levando a percepção para o âmbito profissional, de acordo com Mussak (2010) com os profissionais acontece algo parecido, onde muitos simplesmente “não percebem” quais as exigências atuais do mercado, e com isso não investem em sua empregabilidade. Não se dão conta, por exemplo, que as empresas estão mudando do foco “qualificação profissional” para “qualidades humanas”, e não fazem o devido investimento nessa área. Desta forma temos um exemplo onde não há nada físico, porém também é necessário um processamento em duas etapas, onde uma seria a percepção do que é relevante atualmente para as empresas, e comparar com nossas habilidades ou conhecimentos, e a necessidade

de agir frente à esta possível mudança, que de certa forma se transforma em movimento físico para a realização de um curso, leituras e etc., apenas um exemplo simplista desta visão aristotélica.

Sendo assim, fica evidente que nos resultados não haverá padrões e sim apenas semelhanças em respostas de certos grupos, quando houverem tais similaridades nas escolhas é claro, o processo de perceber algo certamente será parte importante na discussão dos resultados.

2.3 GRAU DE ESCOLARIDADE

O grau de escolaridade reflete os diferentes níveis de escolaridade de um indivíduo, ou seja, seu grau de instrução e que pode muito bem refletir no nível de seu conhecimento e geralmente tende a ser especializado em certa área da sua formação. De todo modo existem diversas opções e algumas são meramente voltadas ao profissional ou muito específicas para um determinado tema, como por exemplo um curso sobre uma ferramenta de análise de qualidade de um determinado maquinário ou sistema. Sendo assim uma espécie de categorização extremamente segmentada e ainda conta com outros termos, somente como exemplo, a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) demonstra em uma de suas tabelas sobre a região do Estado de São Paulo, no ano de 2017.

TABELA 1: QUANTIDADE DE TRABALHADORES POR GRAU DE INSTRUÇÃO NA REGIÃO

Grau de instrução	Quantidade	%
Analfabeto	22.098	0,17
Até o 5º ano Incompleto do Fundamental	233.317	1,78
5º ano Completo do Fundamental	308.023	2,35
Do 6º ao 9º ano Incompleto do Fundamental	536.237	4,08
Fundamental Completo	1.173.912	8,94
Médio Incompleto	764.484	5,82
Médio Completo	6.533.372	49,77
Superior Incompleto	497.230	3,79
Superior Completo	2.940.442	22,4
Mestrado Completo	82.546	0,63
Doutorado Completo	36.617	0,28
Total	13.128.278	

FONTE : RAIS - MINISTÉRIO DO TRABALHO - 2017.

Ainda segundo estas divisões, algumas estão previstas em lei, como a Lei 9394/96, a educação brasileira é dividida em dois níveis: a Educação Básica e o Ensino Superior. Sendo a Básica dividida em Educação Infantil (creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos), o Ensino Fundamental (anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano)) e o Ensino Médio, o antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano); e o Ensino Superior, ministrado em faculdades ou universidades e possuem

especificidade para a área desejada, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação são tidos como subdivisões do ensino superior.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo se configura numa abordagem descritiva, pois “pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2002, p.42), com o objetivo de estudar características de grupo, como por exemplo: idade, sexo e nível de escolaridade; utilizando uma abordagem quantitativa derivada do questionário aplicado e o levantamento de dados. Seu delineamento se enquadra em levantamento, de acordo com Gil “[...] solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.” (GIL, 2002, p.50).

O instrumento para coleta de dados será o questionário WHOQOL-bref, da OMS, que conta com 26 questões com respostas obtidas em escala do tipo Likert de cinco pontos, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original (Tabela 2). Para permitir comparações com os escores obtidos com o WHOQOL-100, os escores dos domínios são multiplicados por quatro e transformados em uma escala de 0 (a pior qualidade de vida) a 120 (melhor qualidade de vida).

TABELA 2: DOMÍNIOS E FACETAS DO WHOQOL-BREF.

Domínio 1 - Físico
1. Dor e desconforto
2. Energia e fadiga
3. Sono e repouso
9. Mobilidade
10. Atividades da vida cotidiana
11. Dependência de medicação ou de tratamentos
12. Capacidade de trabalho
Domínio 2 - Psicológico
4. Sentimentos positivos
5. Pensar, aprender, memória e concentração
6. Auto-estima
7. Imagem corporal e aparência
8. Sentimentos negativos
24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais

Domínio 3 - Relações sociais

- 13. Relações pessoais
- 14. Suporte (Apoio) social
- 15. Atividade sexual

Domínio 4 - Meio ambiente

- 16. Segurança física e proteção
- 17. Ambiente no lar
- 18. Recursos financeiros
- 19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade
- 20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades
- 21. Participação em, e oportunidades de recreação/ lazer
- 22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)
- 23. Transporte

FONTE : FLECK ET AL. - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA - 2000.

O questionário foi aplicado em pouco mais de 100 pessoas, para que pudéssemos ter a possibilidade de utilizar números de pessoas iguais para todas as faixas etárias estipuladas, além de eliminar o menor número para não causar anomalias, já que tais números podem representar condições de saúde dos indivíduos respondentes. O questionário ficou online via Google Forms (compartilhado para conhecidos que residem no local de pesquisa) por um período de duas semanas, com restrição de respostas por bairro para que os dados obtidos representem (em parte) a região de estudo e também foi aplicado fisicamente no bairro Vila Cisper (situado na zona leste de São Paulo), sem caracterização específica para escolha de possíveis candidatas. Vale salientar que também foram inseridas perguntas sócio-econômicas em folha separada à do questionário para que os candidatos respondessem para posterior classificação de perfis dos mesmos e todo o questionário deveria ser respondido levando em consideração as duas últimas semanas do indivíduo em questão, logo no início das folhas havia esta orientação para não ocorrerem distorções por fatos passados de cada pessoa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente ao coletar os dados utilizamos duas maneiras para comparar as informações e extrair alguns fatos de relevância, como as médias dos escores de cada domínio separados por faixas etárias e os escores gerais comparados a diferentes graus de escolaridade. Desta forma podemos obter o nível de percepção entre gêneros dos objetos avaliados, respeitando as limitações que o estudo possui, (citadas apenas as que podem influenciar mais) como não termos informações sobre o passado dos participantes que possam ter gerado doenças ou traumas, se o candidato está realizando algum tipo de

tratamento que possa afetar suas escolhas e também sua situação financeira, ou de sua família. Com isso temos os gráficos a seguir, onde podemos observar primeiramente que o domínio 4 (sobre o meio ambiente) está bem parelho por se tratar de pessoas da mesma região e com níveis semelhantes (devido as restrições impostas no momento da coleta de dados como o bairro da pessoa) independente dos gêneros. Podemos também levar em consideração que as diferenças entre as idades não seja grande devido a quantidade de respostas adquiridas, tornando os valores finais de certa forma superficiais, mas que podem ser utilizados para as reflexões que farei no decorrer das informações da pesquisa.

GRÁFICO 1: ESCORES DOS HOMENS DIVIDIDOS POR FAIXA ETÁRIA

FONTE : PRÓPRIO AUTOR.

GRÁFICO 2: ESCORES DAS MULHERES DIVIDIDAS POR FAIXA ETÁRIA

FONTE : PRÓPRIO AUTOR.

Ao analisarmos os valores do primeiro domínio, que retrata características físicas dos indivíduos, podemos observar uma certa situação que o bairro (por se tratar de um local com muitas famílias e pessoas acima dos 50 anos) molda no comportamento das pessoas, salvo exceções, onde homens entre 18 e 23 anos classificam o domínio 1 com 95 mostrando grande conforto na percepção desta área enquanto as mulheres da mesma idade têm um valor menor no índice, 75, demonstrando a necessidade de amadurecimento mais cedo adquirindo mais responsabilidades, em casa com trabalhos domésticos, em sua vida acadêmica ou profissional; acredito ser importante citar que por ser um local calmo, muitos destes jovens homens ficam na rua jogando bola ou vivendo somente por prazeres que julgam ser importantes no momento. Já na próxima faixa etária, 24 a 30 anos, o oposto acontece e em alguns dos casos são por existirem casais formados, enfrentando o processo de gravidez da mulher ou criando o primeiro no momento, e por último vale destacar a diferença entre o intervalo de idade de 38 a 44 anos com a diferença de valores, 100 para homens e 64 para mulheres, que ao analisar as respostas individuais que formam o escore do primeiro e do terceiro domínio, podemos observar que os homens estão com famílias “montadas/ estruturadas” e algumas mulheres são mães solteiras ou passaram por um divórcio recentemente, não tenho a certeza destas afirmações pois não existiam perguntas específicas sobre tais situações, seria um tanto quanto indelicada a indagação e ainda por cima poderia gerar um certo pré-conceito ao meu respeito, já que é o bairro onde moro, de toda forma, cruzando dados do domínio físico, o domínio social e respostas das perguntas extras como idade e estado civil podemos levantar parcialmente o cenário descrito acima.

É importante mencionar que os valores do terceiro domínio são menores propositalmente por existirem menos questões e por elas serem íntimas, o que poderia levar a um desconforto da pessoa e até mesmo o abandono do questionário, invalidando as respostas anteriores e sua participação no processo.

Também é válido mencionar que questões a respeito do segundo domínio têm um índice menor que o primeiro e o último devido a estarmos próximos do fim do ano e existirem comunidades muito próximas à região de pesquisa, que influenciam diretamente devido a soltura temporária de alguns criminosos em regimes carcerários mais leves, grandes festas realizadas na rua, o som alto nas madrugadas e também a grande circulação rápida de veículos aos finais de semana.

GRÁFICO 3: ESCORES POR GRAU DE ESCOLARIDADE

FONTE : PRÓPRIO AUTOR.

É importante frizar que o grau de escolaridade só vai até Superior completo por ser o maior encontrado nas respostas, além de “Inc.” significar incompleto e “Comp.” ser completo. Seguindo para as informações de grau de escolaridade podemos notar algumas características que podem ajudar na identificação do tipo de indivíduo que está respondendo as questões, tomemos como exemplo o domínio 3 que trata de relações sociais onde o índice é o menor para os Analfabetos, aumenta de acordo com o grau de escolaridade tendo seu ápice no Ensino Médio Completo e volta a diminuir aos poucos para os Superiores em questão (incompleto e completo), podemos assim associar que os valores mais baixos representam as pessoas de maior idade como os idosos, os jovens estão no topo com os maiores números e em sequência com valores que podemos considerar normais ou estáveis estão os adultos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os dados obtidos, o conhecimento prévio sobre parte do assunto e a certeza de que o tema não tem a possibilidade de gerar resultados expressivos devido a limitações de projeto e pesquisa, posso aqui iniciar um processo de questionamento para futuros comportamentos da sociedade que possam vir a ser estudados por outros autores e também a reflexão sobre em como lidamos com nossa qualidade de vida atualmente. Embora seja cedo para dizer, mas grande parte da saúde psicológica vem sendo estudada, aprofundada e difundida entre as diferentes camadas da sociedade, fazendo com que todos busquem pelo menos um leve equilíbrio mental em contra ponto com nossas rotinas que andam cada vez mais movimentadas e altamente estressantes, tornando doenças mentais mais comuns entre a população, mas também trazendo um novo olhar sobre o assunto para a quebra de pensamentos antiquados como por exemplo o “ah, isso é só frescura dele e etc.”, dando importância para questões envolvendo a depressão e também o suicídio.

Utilizando os dados obtidos com a pesquisa do tema e a aplicação do questionário, podemos notar que as linhas de evolução nos gráficos não mostram nenhuma anormalidade, apenas seguem certos comportamentos da sociedade e talvez apresentem pequenos desvios das informações por não termos certeza da sinceridade dos participantes nas respostas do questionário. Voltando a trazer a informação de que o bairro é um local calmo e com muitas famílias, há muita mistura entre as idades representando uma troca de informações, hábitos e até quebra de alguns paradigmas antigos a respeito de responsabilidades entre os gêneros, que fica claro a não vermos nenhuma curva anormal no gráfico dos escores por grau de escolaridade, mostrando assim que a percepção de qualidade de vida (se bem amparada por perguntas claras e objetivas e com um método funcional para a contabilização dos dados) não tem grandes alterações nos diferentes níveis, apenas mostrando um leve refino ao aumentar tais níveis por colocarem mais situações e acontecimentos em pauta no momento de responder as perguntas do questionário. Sendo assim o principal tema se mostra neutro quanto aos resultados obtidos, fazendo com que outros estudos sobre percepção tenham o amparo desta informação e também possam complementar ainda mais o assunto com diferentes cenários, comparações, regiões e até mesmo objetos de estudos mais refinados e específicos para avaliação de quesitos chaves para outros estudos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a minha mãe por ser sempre meu ponto de equilíbrio e meu porto seguro, aos professores José A. Baptista e Luciane R. Pinheiro por terem paciência com este ser humano e serem excelentes em suas pontuações.

REFERÊNCIAS

- AGGIO, Juliana Ortegosa. **Conhecimento perceptivo segundo Aristóteles**. 2006. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. doi:10.11606/D.8.2006.tde-10012008-114644. Acesso em: 2019-09-27.
- ANGELIS, Geisa de. **Estudo comparativo entre a percepção da qualidade do sono, qualidade de vida, sintomas depressivos e de ansiedade em portadores de transtorno bipolar na fase eutímica**. 2009. Dissertação (Mestrado em Neurologia) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/D.5.2009.tde-06052009-171637. Acesso em: 2019-09-27.
- BRASIL. LEI Nº9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília, DF, dez, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em : 27 set. 2019.
- ENNS, Sylvia Claassen. **Avaliação da percepção do ambiente de ensino e sua relação com a qualidade de vida em estudantes de medicina**. 2014. Tese (Doutorado em Educação e Saúde) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/T.5.2014.tde-09022015-142219. Acesso em: 2019-09-27.
- EUGENIO MUSSAK. **Artigos - O que é percepção?**, 2010. Disponível em: <<https://www.eugeniomussak.com.br/2010/02/01/o-que-e-percepcao/>>. Acesso em: 08 out. 2019.
- FIESP. **Estado de São Paulo - Quantidade de trabalhadores por grau de instrução na região, 2017**. Disponível em: <[http://apps.fiesp.com.br/capitalhumano/\(S\(r10vuj03noztvqzpcijlhrd\)\)/DadosSocioEconomicos/GrauEscolaridade.aspx](http://apps.fiesp.com.br/capitalhumano/(S(r10vuj03noztvqzpcijlhrd))/DadosSocioEconomicos/GrauEscolaridade.aspx)>. Acesso em: 08 out. 2019.
- FLECK, M.P. Louzada, S. Xavier, M. Chachamovich, E. Vieira, G. Santos, L. et al. **Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref"**. Rev. Saúde Pública, 34 (2): 178-83, 2000 www.fsp.usp.br/rsp.
- GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- KOBAYASI, Renata. **Qualidade de vida, resiliência, empatia, sonolência diurna e desempenho acadêmico em residentes de clínica médica: análise qualitativa e quantitativa**. 2018. Tese (Doutorado em Educação e Saúde) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/T.5.2018.tde-02082018-114511. Acesso em: 2019-09-27.
- QUALIDEP. **Projeto Whoqol-BREF - Período: 1995 a 1998, 2016**. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/qualidep/qualidade-de-vida/projeto-whoqol-bref>>. Acesso em: 08 out. 2019.
- SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. **História da Psicologia Moderna**. 9. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

THE WHOQOL GROUP. **The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument (the WHOQOL)**. In: Orley J, Kuyken W, editors. Quality of life assessment: international perspectives. Heidelberg: Springer Verlag;1994. p 41-60.